

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Р.Х.Джураев

Д.п.н., академик, НИПВ им. Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17560147>

Аннотация. В статье речь идет о определяющей идее формирования системного мышления является понимание и внедрение в практику обучения системно-деятельностного подхода как такой организации учебного процесса, в котором главное место отводится активной и самостоятельной познавательной деятельности учащихся.

Ключевые слова: системное мышление, комплексное представление, представление о системах, знание, умение, навыки, студенты, умение планировать, профессиональная деятельность, системный характер, мыслительный процесс, факты, явления, теория, гипотеза, психологические особенности, целостность, комфортность, вариативность, самостоятельная работа, логическое и системное мышление.

Annotatsiya. Maqolada tizimli tafakkurni shakllantirishning aniqlovchi g'oyasi o'qitish amaliyotiga tizimli-faol yondashuvni tushunish va amalga oshirishni o'rganish jarayonini tashkil etish sifatida qaraladi, bunda asosiy o'rinni ta'lim oluvchilarning faol va mustaqil bilish faoliyati egallaydi.

Tayanch so'z va iboralar: tizimli fikrlash, kompleks tasvir, tizimlarni tushunish, bilim, qobiliyat, ko'nikma, o'quvchilar, rejalashtirish qobiliyati, kasbiy faoliyat, tizimli xarakter, fikrlash jarayoni, faktlar, hodisalar, nazariya, gipoteza, psixologik xususiyatlar, yaxlitlik, qulaylik, variativlik, mustaqil ishlash, mantiqiy va tizimli fikrlash.

Annotation: The article deals with the defining idea of the formation of systems thinking is the understanding and implementation of the system-activity approach into the practice of teaching as such an organization of the educational process, in which the main place is given to the active and independent cognitive activity of students.

Key words: systems thinking, complex representation, understanding of systems, knowledge, ability, skills, students, ability to plan, professional activity, systemic character, thought process, facts, phenomena, theory, hypothesis, psychological characteristics, integrity, comfort, variability, independent work, logical and systemic thinking.

Формирование системного мышления студентов будет способствовать формированию у учащихся комплексного представления о системах на разных уровнях организации, творческого подхода к научному анализу фактов, явлений, процессов. В результате изучения курса студенты совершенствуют целый ряд умений и навыков, которые будут им необходимы в дальнейшей профессиональной деятельности:

- умение распознавать и грамотно с научной точки зрения описывать особенности исторических процессов;

- умение выявлять адаптивный характер жизненных циклов и жизненных стратегий видов, проводить экспертную оценку их адаптивных возможностей;

- умение давать научно обоснованное объяснение адаптивного характера функционирования исторической системы на различных уровнях их организации;

- умение планировать и проводить на современном научном уровне исследования по изучению исторических систем, анализировать теоретические аспекты экспериментальных данных, выявлять прикладное значение результатов этих исследований;

- умение в своей профессиональной деятельности, связанной с историей, обнаруживать широкий социальный смысл, а также системный характер всех объектов, форм, явлений и процессов, вовлеченных в эту деятельность.

Приоритетной задачей преподавания вузовского курса истории является совершенствование методики формирования следующих видов деятельности:

- познавательной деятельности, предполагающей использование для познания окружающего мира наблюдений, измерений, эксперимента;

- приобретение умений различать факты, гипотезы, причины и следствия, доказательства;

- приобретение опыта экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;

- выявление характерных причинно-следственных связей;

- творческое решение учебных и практических задач;

- информационно-коммуникативной деятельности, предполагающей:

- развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

- приобретение умения получать информацию из разных источников и использовать ее;

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации,

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности;

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика);

- рефлексивной деятельности, предполагающей;

- приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий;

- объективное оценивание своих учебных достижений;

- учет мнения преподавателей, однокурсников, родителей и других людей при определении собственной позиции и самооценке;

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни.

Овладение этими видами деятельности как существенными элементами исторического образования, отражающего многообразие мира и являющегося важным элементом культуры и образованности личности, является необходимым условием развития, социализации и профессионализации учащихся.

Реализация технологии или комплекса технологий формирования системного мышления преподавателем всегда опирается на систему дидактических принципов. Мы сочли уместным выбрать в качестве дидактических принципов такие, которые соответствуют специфике системно-деятельностного подхода.

В группу таких принципов мы включили следующие:

1) принцип *деятельности* - заключается в том, что студент, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своих действий, активно участвует в их совершенствовании, выстраивает последовательность и логику своих рассуждений, что приближает его к развитию навыков системного мышления, способствует активному и успешному формированию его общекультурных, деятельностных способностей и обще учебных умений;

2) принцип *непрерывности* – означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей студенчества;

3) принцип *целостности* – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, о роли и месте каждой науки в системе наук);

4) принцип *психологической комфортности* – построен на снятии всех стресс образующих факторов учебного процесса, создание в вузе, группе и на занятиях доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения;

5) принцип *вариативности* – предполагает формирование у обучающихся способностей к систематическому выбору вариантов и объективному принятию решений в ситуациях выбора;

6) принцип *творчества* – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение студентами собственного опыта творческой деятельности;

7) принцип *детерминизма*. Отношения и связи исторических явлений многообразны. Они могут быть существенными и несущественными, причинными и не причинными, случайными и необходимыми. В процессе прогнозирования необходимо уметь отвлечься от второстепенных связей с тем, чтобы определить основное, главное, существенное.

Для формирования у будущих учителей навыков системного анализа, определения собственной позиции, способности к критическому мышлению, на занятиях должны использоваться разнообразные типы деятельности: исследовательский, проектный, игровой, проблемно-поисковый, метод коллективного решения проблем, методы управляемого открытия, широко используются активные и интерактивные методы. При этом знания должны запоминаться не путем их заучивания, а путем их многократного употребления для решения проблемных задач с использованием этих знаний.

Большая роль принадлежит **самостоятельной работе**, которая призвана стать тем базисом, который в значительной степени обеспечит условия для формирования системности мышления. Самостоятельная работа помогает лучшему усвоению теоретического материала, совершенствует приобретенные ранее компетенции, дает возможность выявить и вовремя ликвидировать пробелы в знаниях и умениях. Этому способствует использование поискового, аналитико-синтетического и проблемного методов обучения, выбор соответствующих форм проведения самостоятельной внеаудиторной работы, которые способствуют формированию системного мышления. С одной стороны она должна осуществляться с учетом уровня сформированности навыков самостоятельной работы и степени развития системного мышления учащихся, а с другой обязательно иметь креативную направленность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверьянов А. Н. Системное познание мира: методологические проблемы / А. Н. Аверьянов. – М. : Политиздат, 1985. – 263 с.
2. Асманова И.Ю. Развитие системного мышления студента как условие фундаментализации и профессионализации усваиваемых знаний. Дисс. канд. пед. наук.- Ставрополь, 2004. -178 с.
3. Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. - М., 1981. – 432 с.
4. Бьюзен Т. Интеллект-карты. Полное руководство по мощному инструменту мышления. -М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 372 с.
5. Галиев Т.Т. Опережающее обучение на основе системного подхода: учеб.-метод. пособие. - Астана: Изд-во НЦОКО МОН РК, 2011. - 317 с.